

PEMETAAN PENELITIAN RASIO *ECONOMIC VALUE ADDED* (EVA) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW

Eka Wahyu Hestya Budianto dan Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Abstract: *This study aims to determine the research mapping regarding the Economic Value Added (EVA) ratio in Islamic and Conventional Banking using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications around the EVA ratio; (2) mapping the results of the VOSviewer bibliometric visualization around the EVA ratio based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the EVA ratio using a literature review study. The results showed that: (1) based on the distribution of journal publications, there were 679 journal publications regarding the EVA ratio; (2) based on the mapping of the VOSviewer bibliometric study, the network visualization results around the EVA ratio are divided into 3 clusters and 136 topic items; (3) based on the mapping of literature review studies, there are 34 topics around the influence of the EVA ratio and 30 topics about the determinants of the EVA ratio. The implications and contributions of this research are to map research topics around EVA ratios in Islamic and Conventional Banking which are often or rarely researched by researchers so that they can be a reference for subsequent researchers.*

Keywords: *Economic Value Added (EVA), Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Islamic and Conventional Banking*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan penelitian seputar rasio *Economic Value Added* (EVA) pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan pendekatan mix-method, yaitu studi bibliometrik VOSviewer dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio EVA; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik VOSviewer seputar rasio EVA berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar rasio EVA menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 679 publikasi jurnal seputar rasio EPS; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik VOSviewer, hasil visualisasi jaringan seputar rasio EVA terbagi menjadi 3 kluster dan 136 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 34 topik seputar pengaruh rasio EVA dan 30 topik seputar determinan rasio EVA. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio EVA pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

Kata kunci: *Economic Value Added (EVA), Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review, Perbankan Syariah dan Konvensional*

PENDAHULUAN

Economic Value Added (EVA) merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur nilai tambah yang diciptakan oleh suatu perusahaan setelah mempertimbangkan biaya modalnya. Konsep EVA diperkenalkan oleh Stern Stewart & Co., sebuah perusahaan konsultan manajemen pada tahun 1980-an (Arif & Hanifa, 2017). EVA dapat dihitung dengan mengurangi biaya modal dari keuntungan operasi perusahaan, dan kemudian dikalikan dengan modal yang diinvestasikan dalam perusahaan. Hasilnya adalah nilai tambah yang diciptakan oleh perusahaan selama periode tertentu. Perusahaan perbankan dapat menggunakan EVA untuk mengukur kinerja keuangan mereka dengan lebih akurat (Kurniawati, 2016).

Dalam industri perbankan, EVA dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang kinerja keuangan bank, karena pengukuran EVA mempertimbangkan biaya modal yang dikeluarkan oleh bank. Dalam industri perbankan, biaya modal terdiri dari modal saham dan hutang. Dengan mempertimbangkan biaya modal dalam perhitungan nilai tambah, EVA dapat memberikan pandangan yang lebih akurat tentang apakah bank telah menciptakan nilai tambah yang cukup besar bagi para pemegang saham dan kreditur (Azlina, 2017). Meskipun penggunaan EVA pada perbankan belum sepopuler pada industri lain, namun beberapa bank besar di dunia telah mengadopsi EVA sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan mereka. Beberapa bank besar tersebut meliputi Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase, dan beberapa bank besar lainnya. Namun, penggunaan EVA pada perbankan juga memiliki keterbatasan. Salah satu keterbatasan tersebut adalah pengukuran EVA yang membutuhkan data yang akurat dan up-to-date. Bank harus memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk mengumpulkan data dan melakukan perhitungan EVA dengan akurat (Elfia, 2021). Selain itu, perhitungan biaya modal yang kompleks dan memerlukan estimasi yang tepat juga dapat menjadi tantangan bagi bank dalam menggunakan EVA. Meskipun demikian, penggunaan EVA pada perbankan terus berkembang karena EVA dapat memberikan pandangan yang lebih akurat dan komprehensif tentang kinerja keuangan bank. Dengan menggunakan EVA, bank dapat mengukur seberapa efektif pengelolaan aset dan biaya modal mereka, dan membantu bank dalam pengambilan keputusan strategis (Hasanah, 2018).

Penelitian mengenai EVA pada perbankan terus berkembang seiring dengan meningkatnya minat dalam penggunaan EVA sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan bank. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan EVA pada perbankan, serta untuk mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi EVA pada perbankan. *Pertama*, penelitian yang mengevaluasi pengaruh EVA terhadap kinerja keuangan bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EVA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Selain itu, studi ini juga menunjukkan bahwa bank yang lebih efektif dalam mengelola risiko dan menghasilkan laba lebih tinggi cenderung memiliki nilai EVA yang lebih besar (Arsita, 2021). *Kedua*, penelitian yang mengevaluasi pengaruh EVA terhadap nilai pasar saham bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EVA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai pasar saham bank. Hal ini menunjukkan bahwa investor cenderung memberikan nilai lebih tinggi pada bank yang memiliki EVA yang lebih besar (Sabirin, 2021). *Ketiga*, beberapa penelitian juga mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi EVA pada perbankan di Yordania. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas aset, likuiditas, dan leverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap EVA pada bank-bank di Yordania (Nurlaila, 2022). Secara keseluruhan, penelitian mengenai penggunaan EVA pada perbankan menunjukkan bahwa EVA dapat digunakan sebagai salah satu alat yang efektif untuk mengukur kinerja keuangan bank. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kualitas aset, likuiditas, dan leverage dapat memengaruhi nilai EVA pada perbankan. Namun, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam tentang penggunaan EVA pada perbankan dan faktor-faktor yang memengaruhi EVA pada perbankan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar EVA pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) studi bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar EVA. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti perihal EVA. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio EVA pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

LANDASAN TEORI

Economic Value Added (EVA) atau Nilai Tambah Ekonomi adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dengan menghitung nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan setelah mempertimbangkan biaya modal yang dikeluarkan. Dalam konteks perbankan, EVA digunakan untuk mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh bank dengan cara membandingkan antara biaya modal yang dikeluarkan oleh bank dengan laba yang dihasilkan (Zannati & Wardoyo, 2016). Dalam hal ini, biaya modal mencakup biaya pinjaman dan modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Jika laba yang dihasilkan oleh bank lebih besar dari biaya modal yang dikeluarkan, maka bank tersebut dianggap menghasilkan nilai tambah ekonomi yang positif. Sebaliknya, jika laba yang dihasilkan lebih kecil dari biaya modal, maka bank tersebut dianggap tidak efisien dan tidak mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang positif. EVA dapat membantu manajemen bank untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi perusahaan (Fitriyah, 2014).

Studi bibliometrik merupakan metode penelitian yang menggunakan teknik analisis bibliografi dan bibliometrik untuk mempelajari dan menganalisis karakteristik, tren, dan pola publikasi ilmiah dalam suatu bidang atau disiplin ilmu tertentu. Dalam studi bibliometrik, data yang digunakan adalah data bibliografi, yaitu data mengenai publikasi ilmiah seperti buku, artikel jurnal, dan lain-lain. Data bibliografi kemudian dianalisis menggunakan teknik bibliometrik seperti analisis sitasi, analisis ko-klasifikasi, dan analisis faktor yang dapat menghasilkan informasi mengenai produktivitas, kualitas, dan pengaruh dari publikasi ilmiah dalam suatu bidang. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti untuk mengukur pengaruh dari suatu publikasi ilmiah, mengidentifikasi tren dan pola penelitian dalam suatu bidang, serta untuk memperoleh informasi mengenai produktivitas dan kualitas publikasi dari suatu peneliti atau lembaga riset. Studi bibliometrik sering digunakan dalam penelitian ilmiah, pengembangan kebijakan, dan evaluasi program riset dan pengajaran (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan data bibliometrik. *VOSviewer* dikembangkan oleh Leiden *University Centre for Science and Technology Studies* dan tersedia secara gratis untuk digunakan oleh publik. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan jaringan penulis, jaringan sitasi, dan jaringan kata kunci dalam publikasi ilmiah. *VOSviewer* juga dapat digunakan untuk memvisualisasikan keragaman topik dalam bidang penelitian tertentu dan dapat membantu mengidentifikasi kolaborasi antarpeneliti dan kelompok riset. *VOSviewer* bekerja dengan memproses data bibliografis yang diimpor dari *database* seperti *Scopus* atau *Web of Science*, dan kemudian menghasilkan peta visual yang memperlihatkan hubungan antara elemen data. Peta visual tersebut dapat disesuaikan dan dianalisis dengan berbagai metode statistik dan bibliometrik. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, pustakawan, dan profesional informasi lainnya untuk menghasilkan informasi dan wawasan baru tentang tren dan pola dalam penelitian ilmiah. *VOSviewer* juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam penelitian, analisis, dan manajemen data bibliometrik (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah dan analisis terhadap berbagai literatur atau sumber informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah penelitian yang ingin diteliti. *Literature review* dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik atau masalah penelitian, mengidentifikasi celah penelitian atau perdebatan dalam bidang tersebut, serta untuk mengidentifikasi metode dan pendekatan penelitian yang relevan. Dalam studi *literature review*, sumber informasi yang digunakan bisa berupa buku, jurnal, makalah konferensi, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik atau masalah penelitian. Sumber informasi ini kemudian dianalisis dan disintesis untuk menyusun rangkuman dan kesimpulan yang berkaitan dengan topik atau masalah penelitian. Studi *literature review* dapat dilakukan sebagai suatu penelitian yang mandiri atau sebagai bagian dari penelitian yang lebih luas. Studi *literature review* dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti untuk mengembangkan kerangka teoritis, merumuskan hipotesis, atau untuk mengevaluasi hasil penelitian terdahulu. Studi *literature review* dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti

pendekatan sistematis, pendekatan naratif, atau pendekatan meta-analisis. Pendekatan yang dipilih tergantung pada tujuan dan sumber informasi yang digunakan (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *Economic Value Added* (EVA). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang EVA pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci "*Economic Value Added*" dan "EVA" dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar EVA menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar EVA menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar EVA menggunakan studi *literature review* (Budianto, 2023a) (Budianto, 2023b) (Gozali et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Emiliani et al., 2023).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah seputar *Economic Value Added* (EVA) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Terdapat 679 jurnal nasional terakreditasi *Sinta* berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* yang berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing* selama periode 1996 hingga tahun 2023. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data publikasi jurnal seputar EVA berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
1996	1	2007	2	2013	37	2019	75
2002	1	2008	8	2014	36	2020	58
2003	3	2009	4	2015	45	2021	92
2004	2	2010	13	2016	49	2022	88
2005	1	2011	11	2017	56	2023	13
2006	2	2012	18	2018	64		

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Studi Bibliometrik *VOSviewer* seputar *Economic Value Added* (EVA) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Hasil penelusuran artikel pada *software Perish/Harzing* yang diekspor dalam format RIS (*Research Information Systems*), kemudian diinput dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak *VOSviewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

(1) Arus kas operasi. Pengaruh EVA terhadap arus kas operasi pada perbankan tergantung pada bagaimana manajemen bank menggunakan EVA sebagai alat pengukuran kinerja. Jika manajemen bank menggunakan EVA untuk mengidentifikasi proyek-proyek investasi yang menghasilkan nilai tambah, maka kemungkinan besar bank akan mengalami arus kas operasi yang positif. Namun, jika bank hanya fokus pada meningkatkan EVA tanpa memperhatikan arus kas operasi, maka bank dapat mengalami kesulitan likuiditas.

(2) *Capital gain*. Pengaruh EVA terhadap *capital gain* pada perbankan dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar saham dan kepercayaan investor. Jika investor melihat EVA bank meningkat, maka kemungkinan besar harga saham bank juga akan meningkat, sehingga investor dapat mengalami *capital gain*. Namun, jika kondisi pasar saham sedang buruk atau investor tidak percaya pada metode EVA, maka pengaruh EVA terhadap *capital gain* dapat menjadi terbatas.

(3) *Financial Value Added/FVA*. FVA adalah suatu metode pengukuran kinerja keuangan yang serupa dengan EVA, namun FVA memperhitungkan seluruh biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pengaruh EVA terhadap FVA pada perbankan dapat bervariasi tergantung pada bagaimana manajemen bank menggunakan kedua metode ini. Jika manajemen bank menggunakan kedua metode ini untuk mengidentifikasi proyek-proyek investasi yang menghasilkan nilai tambah, maka bank dapat meningkatkan baik EVA maupun FVA. Namun, jika manajemen bank hanya fokus pada meningkatkan EVA tanpa memperhatikan FVA, maka kemungkinan bank akan mengalami kesulitan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

(4) Harga saham. Jika bank mampu meningkatkan EVA-nya, maka hal ini dapat mempengaruhi harga saham bank. Hal ini disebabkan karena EVA dianggap sebagai indikator kinerja perusahaan yang positif. Investor yang mencari saham yang berkinerja baik dan memberikan nilai tambah bagi pemegang sahamnya cenderung membeli saham bank yang memiliki EVA yang tinggi. Dengan demikian, meningkatnya EVA dapat menyebabkan naiknya harga saham perbankan.

(5) Indeks harga saham individual. Indeks harga saham individual merupakan ukuran kinerja saham yang terdiri dari sekelompok saham dalam sektor yang sama. Pengaruh EVA pada indeks harga saham individual perbankan bergantung pada seberapa banyak saham bank yang menjadi bagian dari indeks tersebut dan seberapa besar kontribusi EVA dari masing-masing saham tersebut terhadap indeks. Jika EVA bank terus meningkat dan kontribusi saham bank dalam indeks harga saham individual tersebut cukup besar, maka hal ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap indeks harga saham individual perbankan.

(6) Kinerja keuangan. EVA dapat membantu manajemen bank dalam mengevaluasi efisiensi penggunaan modal dan menentukan kebijakan investasi yang tepat. Jika bank dapat memanfaatkan EVA dengan baik dan meningkatkan kinerja keuangannya, maka bank dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dan menghasilkan nilai tambah bagi para pemegang sahamnya. Namun, jika bank tidak dapat memanfaatkan EVA dengan baik, maka bank dapat mengalami penurunan kinerja keuangan. Oleh karena itu, penting bagi manajemen bank untuk memahami pengaruh EVA terhadap kinerja keuangan dan menggunakan metode ini dengan bijak dalam pengambilan keputusan investasi.

(7) Kinerja nasabah. Jika bank mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan melalui EVA, maka hal ini dapat berdampak positif pada kinerja nasabah. Bank yang berhasil menciptakan nilai tambah melalui EVA cenderung memiliki kinerja yang baik dan stabil, sehingga nasabah dapat memperoleh manfaat dalam bentuk suku bunga yang lebih rendah atau biaya transaksi yang lebih murah. Selain itu, bank yang memiliki EVA yang tinggi juga cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberikan layanan dan produk yang inovatif kepada nasabah.

(8) Kinerja perusahaan. EVA merupakan salah satu indikator kinerja perusahaan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan modal dan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Bank yang berhasil meningkatkan EVA-nya cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dan stabil dibandingkan dengan bank yang tidak mampu menciptakan nilai tambah. Hal ini dapat berdampak positif

pada kinerja perusahaan secara keseluruhan, termasuk dalam hal pertumbuhan bisnis, profitabilitas, dan efisiensi operasional.

(9) Kemakmuran pemegang saham. EVA dapat memberikan dampak positif terhadap kemakmuran pemegang saham. Jika bank berhasil menciptakan nilai tambah melalui EVA, maka pemegang saham dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dari investasi mereka dalam bank tersebut. Selain itu, bank yang memiliki EVA yang tinggi cenderung memiliki harga saham yang lebih tinggi dan memberikan keuntungan capital gain bagi pemegang saham. Hal ini dapat meningkatkan kemakmuran pemegang saham dan memperkuat kepercayaan investor terhadap bank tersebut.

(10) Kelayakan investasi. EVA dapat digunakan sebagai indikator kelayakan investasi pada perbankan. Jika bank berhasil menciptakan nilai tambah melalui EVA yang positif, maka investasi pada bank tersebut dianggap lebih layak. Bank yang memiliki EVA yang tinggi cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi, dan hal ini dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi pada bank tersebut.

(11) Kebijakan dividen tunai. Kebijakan dividen tunai dapat dipengaruhi oleh EVA. Jika bank memiliki EVA yang tinggi, maka bank tersebut cenderung memiliki kemampuan untuk membayar dividen yang lebih tinggi kepada pemegang saham. Dividen tunai yang lebih tinggi dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat citra bank, sehingga dapat membantu bank dalam meningkatkan nilai perusahaan dan menarik minat investor untuk melakukan investasi pada bank tersebut.

(12) Laba akuntansi. EVA dapat memberikan dampak positif pada laba akuntansi pada perbankan. Jika bank berhasil menciptakan nilai tambah melalui EVA, maka bank tersebut cenderung memiliki profitabilitas yang lebih baik. Hal ini dapat tercermin dalam laba akuntansi yang lebih tinggi. Selain itu, EVA juga dapat membantu bank dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya modal, sehingga dapat berdampak positif pada laba akuntansi bank.

(13) Laba usaha. EVA dapat memberikan dampak positif pada laba usaha pada perbankan. Bank yang berhasil menciptakan nilai tambah melalui EVA cenderung memiliki profitabilitas yang lebih tinggi. Hal ini dapat memperkuat kinerja keuangan bank, meningkatkan pendapatan dan laba usaha, serta memberikan keuntungan bagi pemegang saham.

(14) *Market Value Added*/MVA. EVA juga dapat memengaruhi MVA pada perbankan. MVA adalah selisih antara nilai pasar perusahaan dengan total modal yang diinvestasikan dalam perusahaan tersebut. Jika bank memiliki EVA yang tinggi, maka hal ini dapat meningkatkan MVA pada perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan EVA dapat meningkatkan efisiensi penggunaan modal dan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menarik minat investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut.

(15) *Market Value* perusahaan. EVA juga dapat memengaruhi *Market Value* perusahaan pada perbankan. *Market Value* perusahaan adalah nilai pasar dari seluruh saham yang beredar pada perusahaan tersebut. Jika bank memiliki EVA yang tinggi, maka hal ini dapat meningkatkan *Market Value* perusahaan tersebut. Hal ini karena EVA dapat memberikan indikasi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat citra perusahaan di mata publik.

(16) Nilai perusahaan. EVA dapat memengaruhi nilai perusahaan pada perbankan. Jika bank berhasil menciptakan nilai tambah melalui EVA yang positif, maka hal ini dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Hal ini karena EVA dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menarik minat investor untuk melakukan investasi pada bank tersebut.

(17) Pemerataan pendapatan. EVA dapat memberikan dampak positif terhadap pemerataan pendapatan pada perbankan. Bank yang memiliki EVA yang tinggi cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dan mampu memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pemegang saham. Hal ini dapat memberikan keuntungan ekonomi kepada pemegang saham yang dapat memperbaiki pemerataan pendapatan.

(18) Pengungkapan *sustainability report*. EVA dapat memengaruhi pengungkapan *sustainability Report* pada perbankan. Bank yang memiliki EVA yang tinggi cenderung memiliki fokus pada penciptaan nilai tambah jangka panjang bagi pemegang saham, yang juga dapat mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini dapat mendorong bank untuk lebih aktif dalam mengungkapkan *sustainability report*, yang akan meningkatkan transparansi bank dan memperkuat citra bank di mata publik. Pengungkapan *sustainability report* juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat posisi bank di pasar.

(19) Prediktor Bank *Failure*. EVA dapat memengaruhi nilai perusahaan pada perbankan. Jika bank berhasil menciptakan nilai tambah melalui EVA yang positif, maka hal ini dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Hal ini karena EVA dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menarik minat investor untuk melakukan investasi pada bank tersebut.

(20) *Price to Book Value*/PBV. EVA dapat memberikan dampak positif terhadap pemerataan pendapatan pada perbankan. Bank yang memiliki EVA yang tinggi cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dan mampu memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pemegang saham. Hal ini dapat memberikan keuntungan ekonomi kepada pemegang saham yang dapat memperbaiki pemerataan pendapatan.

(21) Penilaian ekuitas perusahaan. EVA dapat memengaruhi pengungkapan Sustainability Report pada perbankan. Bank yang memiliki EVA yang tinggi cenderung memiliki fokus pada penciptaan nilai tambah jangka panjang bagi pemegang saham, yang juga dapat mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini dapat mendorong bank untuk lebih aktif dalam mengungkapkan Sustainability Report, yang akan meningkatkan transparansi bank dan memperkuat citra bank di mata publik. Pengungkapan Sustainability Report juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat posisi bank di pasar.

(22) Portofolio optimal. EVA dapat memengaruhi portofolio optimal pada perbankan. Portofolio optimal merupakan kombinasi dari investasi dalam berbagai instrumen keuangan yang memberikan hasil maksimum dengan risiko minimum. Bank yang memiliki EVA yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola risiko. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas dan reputasi bank, sehingga memungkinkan bank untuk mendapatkan akses ke modal dan mendapatkan pengakuan sebagai lembaga keuangan yang kredibel, sehingga dapat memperbaiki portofolio optimal.

(23) Rasio keuangan. EVA juga dapat memengaruhi rasio keuangan pada perbankan. Rasio keuangan adalah ukuran kinerja keuangan suatu bank yang dapat diukur melalui perbandingan antara dua elemen yang terkait dalam laporan keuangan. Bank yang memiliki EVA yang tinggi cenderung memiliki rasio keuangan yang lebih baik. EVA dapat memberikan indikasi kemampuan bank dalam menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kinerja keuangan, sehingga dapat meningkatkan rasio keuangan seperti rasio profitabilitas dan rasio efisiensi.

(24) *Return On Asset*/ROA. EVA juga dapat memengaruhi Return On Asset (ROA) pada perbankan. ROA adalah ukuran efektivitas suatu bank dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Bank yang memiliki EVA yang tinggi cenderung memiliki ROA yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan EVA dapat memberikan indikasi kemampuan bank dalam menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kinerja keuangan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penggunaan aset bank dan meningkatkan ROA.

(25) *Return On Equity*/ROE. ROE adalah ukuran efisiensi bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki. EVA dapat memengaruhi ROE pada perbankan, dimana bank yang memiliki EVA yang tinggi cenderung memiliki ROE yang lebih tinggi. EVA dapat memberikan indikasi kemampuan bank dalam menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kinerja keuangan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan modal sendiri bank dan meningkatkan ROE.

(26) *Return On Investment*/ROI. ROI adalah ukuran efektivitas suatu bank dalam menggunakan modal secara keseluruhan, baik modal sendiri maupun modal pinjaman, untuk menghasilkan laba. EVA dapat memengaruhi ROI pada perbankan, dimana bank yang

memiliki EVA yang tinggi cenderung memiliki ROI yang lebih tinggi. EVA dapat memberikan indikasi kemampuan bank dalam menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kinerja keuangan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penggunaan modal bank secara keseluruhan dan meningkatkan ROI.

(27) *Return* saham. *Return* Saham adalah ukuran keuntungan yang diterima oleh pemegang saham bank atas investasi mereka. EVA dapat memengaruhi *return* saham pada perbankan, dimana bank yang memiliki EVA yang tinggi cenderung memberikan *return* saham yang lebih tinggi. EVA dapat memberikan indikasi kemampuan bank dalam menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kinerja keuangan, sehingga dapat memberikan kepercayaan bagi investor dan meningkatkan *return* saham.

(28) *Shareholder Value*. *Shareholder Value* adalah ukuran nilai tambah yang diterima oleh pemegang saham bank. EVA dapat memengaruhi *Shareholder Value* pada perbankan, dimana bank yang memiliki EVA yang tinggi cenderung memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pemegang saham. Dengan memiliki EVA yang tinggi, bank dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pemegang saham dalam jangka panjang dan meningkatkan *Shareholder Value*.

(29) Struktur modal optimal. Struktur Modal Optimal adalah komposisi modal yang optimal yang dapat memberikan keuntungan terbesar bagi bank dan pemegang saham. EVA dapat memengaruhi Struktur Modal Optimal pada perbankan, dimana bank yang memiliki EVA yang tinggi cenderung memiliki struktur modal yang optimal. Dengan memiliki EVA yang tinggi, bank dapat memperoleh modal dengan biaya yang lebih rendah, sehingga dapat meningkatkan keuntungan dan mencapai struktur modal yang optimal.

(30) Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat memengaruhi kemampuan bank dalam menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kinerja keuangan. EVA dapat memengaruhi Ukuran Perusahaan pada perbankan, dimana bank yang memiliki EVA yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dan dapat memperbesar ukuran perusahaannya. Dengan memiliki EVA yang tinggi, bank dapat memperoleh kepercayaan investor dan mengalokasikan modal untuk ekspansi bisnis yang dapat meningkatkan ukuran perusahaan.

(31) Tingkat pengembalian saham. Tingkat Pengembalian Saham (Return on Equity) mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. EVA dapat memengaruhi Tingkat Pengembalian Saham pada perbankan, dimana bank yang memiliki EVA yang tinggi cenderung memiliki tingkat pengembalian saham yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan EVA dapat meningkatkan nilai tambah yang diperoleh oleh bank, sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pemegang saham.

(32) *Tobin Q*. *Tobin Q* adalah rasio antara nilai pasar perusahaan dan nilai bukunya. EVA dapat memengaruhi *Tobin Q* pada perbankan, dimana bank yang memiliki EVA yang tinggi cenderung memiliki *Tobin Q* yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena EVA dapat memengaruhi nilai tambah yang diterima oleh perusahaan, sehingga meningkatkan nilai pasar perusahaan.

(33) Valuasi saham. Valuasi Saham mengukur nilai intrinsik dari saham suatu perusahaan. EVA dapat memengaruhi Valuasi Saham pada perbankan, dimana bank yang memiliki EVA yang tinggi cenderung memiliki Valuasi Saham yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena EVA dapat meningkatkan nilai tambah yang diperoleh oleh perusahaan, sehingga meningkatkan nilai intrinsik dari saham perusahaan.

(34) Volume perdagangan saham. Volume Perdagangan Saham mengukur jumlah saham yang diperdagangkan pada suatu periode tertentu. EVA dapat memengaruhi Volume Perdagangan Saham pada perbankan, dimana bank yang memiliki EVA yang tinggi cenderung memiliki Volume Perdagangan Saham yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena EVA dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan dan meningkatkan likuiditas saham, sehingga meningkatkan volume perdagangan saham.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Variabel Determinan *Economic Value Added*/EVA pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 30 variabel determinan EVA pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) Akuisisi. Akuisisi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap EVA pada perbankan. Akuisisi yang dilakukan dengan tepat dapat meningkatkan skala operasi bank dan memungkinkan bank untuk mencapai sinergi antara bisnis yang diakuisisi dan bisnis utama bank. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan bank dan memperbaiki efisiensi operasional. Namun, akuisisi yang tidak tepat atau tidak diintegrasikan dengan baik dapat mempengaruhi EVA dengan cara yang negatif.

(2) *Corporate Social Responsibility/CSR Award*. Penerimaan penghargaan CSR dapat memberikan dampak positif pada EVA pada perbankan. Penghargaan CSR menunjukkan bahwa bank telah melakukan kegiatan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, yang dapat meningkatkan citra bank dan kepercayaan pelanggan. Ini dapat membantu bank memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan meningkatkan keuntungan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan EVA.

(3) *Corporate Governance*. *Corporate Governance* dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada EVA pada perbankan. *Corporate Governance* yang baik dapat membantu bank menghindari risiko yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi operasional. Ini dapat membantu bank untuk mencapai hasil keuangan yang lebih baik dan pada gilirannya meningkatkan EVA. Namun, jika *corporate governance* yang buruk atau tidak efektif dapat menghasilkan risiko yang lebih tinggi dan mengurangi kinerja keuangan bank, sehingga menurunkan EVA.

(4) Covid-19. Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang signifikan pada EVA perbankan di seluruh dunia. Covid-19 mempengaruhi sektor ekonomi secara keseluruhan, termasuk sektor perbankan, dengan menurunkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan risiko kredit, dan penurunan permintaan pinjaman. Pandemi Covid-19 juga mengubah perilaku konsumen dan bisnis, memaksa perbankan untuk menyesuaikan diri dengan cepat untuk menghadapi tantangan baru. Oleh karena itu, Covid-19 dapat mempengaruhi EVA bank secara signifikan.

(5) *Debt Equity Ratio/DER*. DER atau rasio utang ekuitas mengukur penggunaan hutang dan modal sendiri oleh perbankan. DER yang rendah menunjukkan tingkat risiko yang lebih rendah dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi keadaan yang tidak pasti. Sebaliknya, DER yang tinggi menunjukkan risiko yang lebih besar dan dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank secara negatif, termasuk EVA.

(6) Efisiensi aktiva. Efisiensi aktiva adalah ukuran seberapa efisien perbankan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi efisiensi aktiva, semakin baik perbankan dalam mengelola asetnya dan memaksimalkan pendapatan. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan EVA. Namun, efisiensi aktiva yang rendah dapat mengurangi pendapatan dan menyebabkan penurunan EVA.

(7) *Intellectual Capital*. *Intellectual Capital* meliputi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan, serta hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta. *Intellectual Capital* yang kuat dapat meningkatkan efisiensi operasional, inovasi, dan kemampuan perbankan dalam menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya meningkatkan EVA perbankan.

(8) Investasi aktiva. Investasi Aktiva meliputi investasi dalam aset yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti investasi dalam saham, obligasi, dan properti. Investasi Aktiva yang baik dapat meningkatkan pendapatan perbankan dan mengoptimalkan penggunaan modal. Namun, investasi Aktiva yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko dan mempengaruhi kinerja keuangan bank secara negatif, termasuk EVA.

(9) *Initial Public Offering/IPO*. IPO dapat memberikan perbankan akses ke sumber dana yang lebih besar untuk memperluas bisnisnya dan meningkatkan pertumbuhan. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya meningkatkan EVA perbankan. Namun, IPO juga dapat menghasilkan biaya yang tinggi dan meningkatkan tekanan untuk menghasilkan kinerja keuangan yang baik, sehingga dapat mempengaruhi EVA.

(10) Kebijakan dividen. Jika perusahaan memilih untuk membayar dividen yang lebih tinggi, hal ini dapat mengurangi jumlah dana yang tersedia untuk reinvestasi dalam bisnis. Namun, jika perusahaan memilih untuk mempertahankan laba dan memperkuat ekuitasnya, hal ini dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi dalam proyek yang menguntungkan. Jadi, kebijakan dividen yang tepat dapat mempengaruhi EVA perbankan.

(11) Kebijakan hutang. Kebijakan hutang mencerminkan proporsi dana yang diperoleh perusahaan dari hutang terhadap modal ekuitasnya. Hutang dapat meningkatkan potensi keuntungan perusahaan, tetapi juga dapat meningkatkan risiko kebangkrutan. Jika perusahaan menggunakan hutang dengan tepat dan efektif, hal ini dapat meningkatkan EVA. Namun, jika perusahaan menggunakan hutang secara tidak bijak dan tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya, hal ini dapat menyebabkan penurunan EVA.

(12) Kebijakan diversifikasi perusahaan. Kebijakan diversifikasi perusahaan adalah strategi untuk memperluas produk atau jasa perusahaan ke pasar yang berbeda untuk mengurangi risiko. Namun, diversifikasi juga dapat mempengaruhi EVA. Jika diversifikasi dilakukan secara tepat, dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham. Namun, jika diversifikasi dilakukan secara tidak efektif dan tidak mempertimbangkan keahlian inti perusahaan, hal ini dapat mengurangi EVA.

(13) Kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial mencerminkan proporsi saham yang dimiliki oleh manajer perusahaan. Jika manajer memiliki saham yang signifikan di perusahaan, hal ini dapat memotivasi mereka untuk mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang, termasuk keputusan investasi dan pendanaan yang berdampak pada EVA. Namun, jika manajer hanya fokus pada kepentingan pribadi mereka, hal ini dapat mengurangi EVA.

(14) Keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan mencerminkan sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional atau investasi. Keputusan pendanaan yang tepat dapat meningkatkan EVA dengan menurunkan biaya modal perusahaan atau meningkatkan pengembalian atas modal yang ditanamkan. Namun, jika perusahaan menggunakan sumber dana yang mahal atau meminjam terlalu banyak, hal ini dapat meningkatkan biaya modal dan mengurangi EVA.

(15) Keputusan investasi. Keputusan investasi mencerminkan alokasi dana perusahaan untuk proyek investasi. Keputusan investasi yang tepat dapat meningkatkan EVA dengan meningkatkan pengembalian atas modal yang ditanamkan dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Namun, jika perusahaan melakukan investasi yang tidak produktif atau tidak sesuai dengan keahlian inti perusahaan, hal ini dapat menurunkan EVA.

(16) Keputusan dividen. Keputusan dividen dapat mempengaruhi EVA pada perbankan. Jika suatu bank memutuskan untuk membayar dividen yang tinggi, maka hal tersebut dapat mengurangi jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan pada proyek-proyek yang menghasilkan EVA yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika bank memilih untuk menahan sebagian besar laba sebagai retained earnings, maka bank dapat menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan EVA.

(17) *Leverage*. *Leverage* atau rasio utang terhadap ekuitas dapat mempengaruhi EVA pada perbankan. Jika suatu bank memiliki *leverage* yang tinggi, maka bank tersebut akan membayar bunga yang lebih tinggi pada hutangnya. Hal ini dapat mengurangi laba yang tersedia untuk diinvestasikan pada proyek yang menghasilkan EVA yang lebih tinggi. Namun, jika *leverage* yang digunakan efektif dan digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang menghasilkan EVA yang lebih tinggi daripada biaya hutangnya, maka *leverage* dapat meningkatkan EVA.

(18) Merger perusahaan. Merger atau penggabungan perusahaan dapat mempengaruhi EVA pada perbankan. Jika suatu bank melakukan merger dengan bank lain yang memiliki proyek-proyek yang menghasilkan EVA yang lebih tinggi, maka hal tersebut dapat meningkatkan EVA dari bank yang melakukan merger. Namun, merger juga dapat meningkatkan biaya operasional dan administrasi bank yang melakukan merger, yang dapat mengurangi EVA.

(19) Manajemen aset. Manajemen aset yang baik dapat meningkatkan EVA pada perbankan. Bank yang dapat memaksimalkan penggunaan asetnya untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi dapat meningkatkan EVA-nya. Misalnya, jika suatu bank dapat meningkatkan kualitas kreditnya dengan mengurangi risiko kredit yang tidak terlalu baik, bank tersebut dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dari bunga yang dibayarkan oleh peminjam. Selain itu, manajemen aset yang baik juga dapat meningkatkan efisiensi bank dalam mengelola asetnya dan mengurangi biaya operasional.

(20) Manajemen liabiliti. Manajemen liabilitas yang baik juga dapat meningkatkan EVA pada perbankan. Bank yang dapat meminimalkan biaya modalnya dengan mengelola liabilitasnya dengan baik dapat meningkatkan EVA-nya. Misalnya, jika suatu bank dapat mengeluarkan obligasi dengan bunga yang lebih rendah daripada bank lain, maka bank tersebut dapat mengurangi biaya modal dan meningkatkan labanya. Selain itu, manajemen liabilitas yang baik juga dapat membantu bank dalam mengelola risiko likuiditas dan mencapai target likuiditas.

(21) Manajemen aset liabiliti. Manajemen aset-liabilitas (ALM) yang baik juga dapat meningkatkan EVA pada perbankan. ALM adalah proses pengelolaan risiko yang dilakukan oleh bank dengan mempertimbangkan pengaruh risiko terhadap aset dan liabilitas yang dimiliki bank. Dengan memperhatikan sisi aset dan liabilitas secara bersamaan, bank dapat mengoptimalkan penggunaan dana dan meminimalkan risiko yang terkait dengan fluktuasi suku bunga dan nilai tukar. Dengan demikian, bank dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya modal, yang dapat meningkatkan EVA.

(22) Moderasi kepemilikan keluarga. Kepemilikan keluarga pada perbankan dapat mempengaruhi EVA, tergantung pada seberapa besar pengaruh keluarga tersebut pada pengambilan keputusan di bank tersebut. Studi menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga yang lebih besar cenderung menghasilkan EVA yang lebih rendah, karena kepemilikan keluarga yang besar dapat mengurangi efektivitas manajemen dan menghambat pengambilan keputusan yang rasional dan independen. Namun, efek negatif ini dapat dikurangi jika keluarga memberikan dukungan pada manajemen bank dan memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan perusahaan.

(23) *Return On Asset/ROA*. ROA adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. ROA yang tinggi dapat meningkatkan EVA pada perbankan. Bank yang dapat memaksimalkan penggunaan asetnya untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi dan mengurangi biaya operasional dapat meningkatkan ROA-nya dan EVA-nya.

(24) *Return On Equity/ROE*. ROE adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham. ROE yang tinggi dapat meningkatkan EVA pada perbankan. Bank yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan modalnya, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi biaya operasional dapat meningkatkan ROE-nya dan EVA-nya.

(25) Struktur modal. Struktur modal yang tepat dapat mempengaruhi EVA pada perbankan. Struktur modal yang optimal dapat meningkatkan keuntungan dan mengurangi biaya modal. Perbankan yang memiliki struktur modal yang tepat dapat meningkatkan nilai perusahaan, sehingga EVA-nya meningkat. Namun, struktur modal yang tidak tepat, seperti terlalu banyak utang, dapat meningkatkan risiko kebangkrutan dan menurunkan EVA.

(26) Struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan yang baik dapat mempengaruhi EVA pada perbankan. Perbankan yang memiliki struktur kepemilikan yang baik dan stabil cenderung memiliki manajemen yang stabil, konsisten dalam mengambil keputusan, dan dapat membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah. Hal ini dapat meningkatkan kinerja bank dan EVA-nya. Namun, struktur kepemilikan yang tidak stabil atau terlalu terkonsentrasi pada satu pemegang saham dapat meningkatkan risiko pengambilan keputusan yang tidak rasional dan menurunkan EVA.

(27) Rasio hutang. Rasio hutang dapat mempengaruhi EVA pada perbankan. Rasio hutang yang tepat dapat meningkatkan EVA, karena dapat meningkatkan penggunaan modal dan meningkatkan potensi keuntungan. Namun, terlalu banyak hutang dapat meningkatkan

risiko kebangkrutan dan menurunkan EVA. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan rasio hutang yang tepat untuk memaksimalkan EVA pada perbankan.

(28) Restrukturisasi. Restrukturisasi dapat mempengaruhi EVA pada perbankan dengan meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan profitabilitas. Dalam beberapa kasus, restrukturisasi dapat meningkatkan nilai perusahaan dan EVA-nya. Namun, restrukturisasi juga dapat memerlukan biaya yang signifikan, sehingga perlu dilakukan analisis yang komprehensif untuk memastikan bahwa restrukturisasi tersebut dapat meningkatkan EVA pada perbankan.

(29) *Total Assets Turnover/TATO*. TATO dapat mempengaruhi EVA pada perbankan dengan meningkatkan pendapatan dan penggunaan aset. Perbankan yang memiliki TATO yang tinggi cenderung memiliki keuntungan yang lebih tinggi dan nilai perusahaan yang lebih tinggi, sehingga EVA-nya meningkat. Namun, perlu diingat bahwa TATO yang tinggi dapat menimbulkan risiko yang lebih tinggi, seperti risiko kredit dan risiko operasional.

(30) Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi EVA pada perbankan. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih banyak dan dapat memperoleh manfaat dari ekonomi skala dan kekuatan pasar yang lebih besar. Namun, perusahaan yang terlalu besar juga dapat mengalami masalah manajemen yang kompleks dan memerlukan biaya yang tinggi untuk pengendalian risiko. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang cermat untuk menentukan ukuran perusahaan yang optimal dalam rangka memaksimalkan EVA pada perbankan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi penelitian seputar rasio *Economic Value Added* (EVA) pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 1996 hingga tahun 2023 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 679 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio EVA pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 3 kluster dan 136 item topik. Kluster 1 terdiri dari 66 topik, kluster 2 terdiri dari 66 topik, dan kluster 3 terdiri dari 4 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 34 topik yang berkaitan dengan pengaruh rasio EVA pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: arus kas operasi, *capital gain*, *Financial Value Added/FVA*, harga saham, indeks harga saham individual, kinerja keuangan, kinerja nasabah, kinerja perusahaan, kemakmuran pemegang saham, kelayakan investasi, kebijakan dividen tunai, laba akuntansi, laba usaha, *Market Value Added/MVA*, *Market Value* perusahaan, nilai perusahaan, pemerataan pendapatan, pengungkapan *sustainability report*, Prediktor *Bank Failure*, *Price to Book Value/PBV*, penilaian ekuitas perusahaan, portofolio optimal, rasio keuangan, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, *Return On Investment/ROI*, *return* saham, *Shareholder Value*, struktur modal optimal, ukuran perusahaan, tingkat pengembalian saham, *Tobin Q*, valuasi saham dan volume perdagangan saham. Dan terdapat 30 topik yang berkaitan dengan determinan rasio EVA pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: akuisisi, *Corporate Social Responsibility/CSR Award*, *Corporate Governance*, Covid-19, *Debt Equity Ratio/DER*, efisiensi aktiva, *Intellectual Capital*, investasi aktiva, *Initial Public Offering/IPO*, kebijakan dividen, kebijakan utang, kebijakan, diversifikasi perusahaan, kepemilikan manajerial, keputusan pendanaan, keputusan investasi, keputusan dividen, *leverage*, merger perusahaan, manajemen aset, manajemen liabiliti, manajemen aset liabiliti, moderasi kepemilikan keluarga, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, struktur modal, struktur kepemilikan, rasio utang, restrukturisasi, *Total Assets Turnover/TATO*, dan ukuran perusahaan.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, baik dari jurnal nasional terakreditasi Sinta dan jurnal internasional terindeks Scopus, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama

sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: pertama, diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas. Kedua, hasil kajian *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. N. R. Al, & Hanifa, S. (2017). Tingkat profitabilitas pembiayaan mikro dan metode economic value added : studi pada bank bri syariah. *Jurnal Ekonomi*, Vol 22, No 2 (2017): July 2017. <http://www.ecojoin.org/index.php/EJE/article/view/225/219>
- Arsita, N. D. D. (2021). ANALISIS PERBANDINGAN RETURN ON ASSET DAN ECONOMIC VALUE ADDED PADA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, VOLUME.10.NO.07.TAHUN.2021, 602–611. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/69734/40331>
- Azlina, E. U. R. K. K. N. (2017). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DAN PERBANKAN KONVENSIONAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) PERIODE 2011 - 2015. *Jurnal Ekonomi*, Vol 25, No 4 (2017), 46. <https://je.ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/6063/5577>
- Budianto, E. W. H. (2022a). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022b). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023a). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023b). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol 8, No 1 (2023): Januari-Juni 2023, 94–113. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal (M-IEC Journal)*, 2(December), 76–94.
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO DIVIDEND PER SHARE (DPS) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 04(01), 109–126. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jjec.v7i1.19887>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- Elfia, S. N. L. O. A. N. (2021). ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DENGAN

- MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk). *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)*, Vol. 3 No. 1 (2021): *Ekonomi Syariah*, 1–14. <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/CBJIS/article/view/670/544>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Fitriyah, N. N. F. (2014). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. PERIODE 2009-2011 (PERBANDINGAN RASIO-RASIO KEUANGAN DAN ECONOMIC VALUE ADDED). *Jurnal Hukum Islam, Volume 12, Nomor 2, Desember 2014*. <https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/547/727>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Variabel Determinan Return on Equity (Roe) Pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Hasanah, Y. M. K. (2018). ANALISIS ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) SEBAGAI ALAT UKUR KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH. *CAPITAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, Vol 2, No 1 (2018), 63–73. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/capital/article/view/3070/1783>
- Kurniawati, S. K. S. (2016). PENGGUNAAN ANALISIS ECONOMIC VALUE ADDED SEBAGAI ALAT PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN BNI SYARIAH. *Jurnal Ekonomi, Vol 25 No 01 (2016): [Jurnal STEI Ekonomi-JEMI] Vol. 25 No. 01 (Juni-2016)*. <https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JEMI/article/view/77/135>
- Nurlaila, R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah Menggunakan Metode Economic Value Added (EVA). *Syntax Literate, Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 7 No 10 (2022): *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah*. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/9683/5688>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Sabirin, D. A. S. S. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan PT. BNI Syariah dengan Menggunakan Rasio Keuangan yaitu Rasio Likuiditas dan Economic Value Added (EVA). *Akuntabilitas*, Vol 14, No 2 (2021), 187–200. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas/article/view/22002/pdf>
- van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeriteit Leiden*. Leiden: Univeriteit Leiden.
- Zannati, R., & Wardoyo, D. U. (2016). TINJAUAN KOMPARASI KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH MELALUI PENDEKATAN ECONOMIC VALUE ADDED (EVA). *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, Vol 1 No 1 (2016), 49–60. <http://jrmb.ejournal-feuniat.net/index.php/JRMB/article/view/10/6>